

«МИРОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ».

Материалы международной
научно-практической конференции

(15-16 августа 2024)

Редакционная коллегия:

**Алаудинова Д.Р., доктор педагогических наук,
Алимов Ш.К., доктор исторических наук, доцент,
Ёрматов Ф.Ж., кандидат исторических наук, доцент,
Жабборов Т.К., кандидат технических наук, доцент,
Исраилова Д.К., доктор экономических наук, доцент,
Калимбетов Х.К., доктор экономических наук, доцент,
Каршибоев Ш.Э., доктор педагогических наук, доцент,
Смирнова Т.В., доктор социологических наук, профессор,
Тиллаев Т.Н., доктор юридических наук,
Ураков Д.Ж., доктор исторических наук, доцент,
Эрданов М.Н., кандидат географических наук,
Юсупов А.Р., кандидат технических наук,
Ядгаров А.А., доктор экономических наук, доцент.**

Н34 «МИРОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ». материалы международной научно-практической конференции (15-16 августа 2024 г., Воронеж) Отв. ред. Морозов С.А. – Издательство ЦПМ «Академия просвещения», Воронеж 2024.

Сборник содержит научные статьи и тезисы ученых Российской Федерации и других стран. Излагается теория, методология и практика научных исследований в области информационных технологий, экономики, образования, социологии.

Для специалистов в сфере управления, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех лиц, интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Материалы сборника размещаются в научной электронной библиотеке с постатейной разметкой на основании договора № 1412-11/2024-08-15

© Воронежский государственный университет, 2024

© Саратовский государственный технический университет, 2024

© Автономная некоммерческая организация "Центр развития туристических проектов и молодежных инициатив "ВОКРУГ ВОЛГИ", 2024

*Дехконбоева З.Д.
Университет Alfraganus.
преподаватель кафедры «Педагогика и Психологии»*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ФИТНЕС ПРАКТИКИ

Аннотация: В статье представлена проблематика изучения психологических факторов вовлеченности в фитнес практики. Рассмотрены два направления изучения вовлеченности в фитнес практики: мотивационные факторы и личностные факторы: 1) поиск основных побудительных мотивов обращения к тренировкам; 2) выявление связи побудительных мотивов обращения к тренировкам с реальным восприятием собственного тела и удовлетворенности собственной внешностью. В статье раскрыты результаты изучения поведения, связанного с вовлеченностью в фитнес практики.

***Ключевые слова:** фитнес практики, вовлеченность, мотивационные факторы, телесность, удовлетворенность собственной внешностью.*

*Dehkonbayeva Z.D.
Alfraganus University.
Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology*

COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENCES IN INDICATORS OF INVOLVEMENT IN FITNESS PRACTICES

Abstract: The article presents the problems of studying psychological factors of involvement in fitness practices. Two directions of studying involvement in fitness practices are considered: motivational factors and personal factors: 1)

search for the main motivating motives for turning to training; 2) identification of the connection between the motivating motives for turning to training with the real perception of one's own body and satisfaction with one's own appearance. The article discloses the results of studying the behavior associated with involvement in fitness practices.

Keywords: fitness practices, involvement, motivational factors, corporality, satisfaction with one's own appearance.

В настоящее время занятия фитнесом приобретают характер массового социального явления. С каждым днем все больше людей обращаются к занятиям оздоровительной физической культурой, к которой некоторые авторы относят и фитнес.

Посетители фитнес-центров обращаются к тренировкам по разным причинам. Самыми распространенными мотивами для занятий являются поддержание физической формы, укрепление здоровья, уменьшение лишнего веса, избавление от «негативной энергии», проведение свободного времени и обретение новых знакомств. Но на первом месте оказываются мотивы, связанные со стандартами и ожиданиями от внешности человека и его физического облика. Эти стандарты и ожидания, а также множество методов, способствующих их достижению (диеты, фитнес, косметическая продукция и т.п.), являются своеобразными культурными идеалами, которые транслирует современное общество через средства массовой информации.

Р. Бернс выделял образ тела как один из источников развития Я-концепции личности. Опираясь на идеи Ф. Шонфельда и продолжая традицию «конгруэнтного» подхода К. Роджерса, он говорил о совокупности психологических факторов, оказывающих влияние на структуру образа тела. К ним относятся:

1. Реальное восприятие внешней телесности, основанное на его функциональных способностях.

2. Интериоризованные психологические факторы, возникающие вследствие эмоциональных переживаний и различных жизненных ситуаций индивида.

3. Социологические факторы: реакция окружающих на внешность и образ тела индивида и его интерпретации этих реакций.

4. Идеальный образ тела, возникающий в результате обобщения отношения индивида к своему телу, возникающий в результате конкретных наблюдений, сравнений и отождествлений с телесными качествами других людей¹⁵.

Методология исследования. Методологической основой данного исследования выступили: системный биопсихосоциальный подход Дж.Энджела; теория отношений В.Н. Мясищева; антропологический и гуманистический подходы к пониманию здоровью; основные положения психологии телесности.

А исследовании участвовали 200 респондентов, из них 120 женщин и 80 мужчин. Минимальный возраст респондентов составил – 18 лет, максимальный – 45.

Вся выборка была поделена по возрастным группам (*табл.2.2.1*).

Таблица 1

Возрастные характеристики участников исследования, %

Возрастные группы	N	%
18-25 лет	84	42,5
25-35 лет	95	47,5

¹⁵Лабунская В.А. «Видимый человек» как социально-психологический феномен // Социальная психология и общество. 2010. № 1. С. 26-37

35-45 лет	20	10
Всего	200	100,0

Как видно из *таблицы 1*, большую часть нашей выборки составляют участники возрастной группы от 25-35 лет. Средний возраст участников исследования – $26 \pm 0,77$.

Для изучения мотивационных детерминант была использована Шкала самоэффективности (R.Schwarzer, M. Jerusalem), отношения к телу – Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу (MBSRQ) Т.Кэш, самооценка телесного образа Я – Методика исследования самоотношения В.Столина, вовлеченности – авторский опросник «Изучение вовлеченности в фитнес практики».

В качестве методов статистической обработки использованы дескриптивная статистика, частотный анализ, U-критерий Манна-Уитни для сравнительного анализа двух независимых групп, биномиальный тест для сравнения двух пропорций. Статистическая обработка данных производилась с помощью программы SPSS 26.0 и Minitab.

Результаты исследования и их обсуждение. Фитнес однозначно стал неотъемлемой частью жизни человека и в настоящее время более плотно входит в лексикон и даже в сознание человека. Физическая активность и правильное питание однозначно являются важной составляющей здорового поведения.

Изучение вовлеченности в фитнес практики производилось с помощью авторского опросника «Изучение вовлеченности в фитнес практики». Анализ результатов показал, что большая часть нашей выборки по когнитивному компоненту методики изучения вовлеченности в фитнес практики имеют достаточно знаний о видах фитнес практик(68%), проявляют интерес к теме фитнеса в социальных сетях (68,8%),

осведомлены о существовании фитнес марафонов и имеют представление о пользе адекватной вовлеченности в фитнес практики(72,5%).

Анализируя полученные данные по эмоциональному компоненту, можно сказать, что выборку исследования отличает наличие предвкушения возможности заниматься фитнесом(70%), большинство участников исследования чувствуют прилив сил после занятий фитнесом и отмечают, что фитнес это хороший способ снятия эмоционального напряжения при этом они испытывают грусть если им приходится пропускать тренировки(77%).

Исходя из полученных ответов по поведенческому компоненту методики изучения вовлеченности в фитнес практики, можно сделать вывод о том, что большая часть выборки регулярно занимается фитнесом(57,5%), придерживаются нормам правильного питания(44,5%). Большая часть участников исследования самостоятельно планируют свою фитнес программу и следят за регулярностью выполнения поставленных целей в фитнесе(49%).

Для изучения самоэффективности была использована Шкала самоэффективности R.Schwarzer, M. Jerusalem. Данная методика позволяет оценить силу веры индивида в свои способности реагирования на сложные ситуации, когда необходимо справиться с трудностями. Так в целом по выборке у нас преобладают участники с высоким уровнем самоэффективности (57,5%).

Сравнительный анализ различий в показателях вовлеченности в фитнес практики по уровню самоэффективности позволил выявить статистически значимые различия в показателях когнитивного компонента ($U=2972,000$, $p<0,05$), эмоционального компонента ($U=1590,500$, $p<0,05$), поведенческого компонента ($U=2856,500$, $p<0,05$) и выраженность вовлеченности ($U=1907,500$, $p<0,05$). Таким образом мы можем утверждать, что респонденты обладают достаточными знаниями о фитнес практиках,

результаты фитнес тренировок воодушевляют их на достижение более высоких целей и они самостоятельно регулируют интенсивность нагрузок в фитнесе.

Таблица 2

**Различия в показателях вовлеченности по уровню
самоэффективности, N=200**

Шкалы	Средний ранг		Критерий Манна- Уитни	Уровень значимости (p)
	Низкий уровень N=85	Высокий уровень N=115		
Когнитивный компонент	77,96	117,16	2972,000	,000*
Эмоциональный компонент	61,71	129,17	1590,500	,000*
Поведенческий компонент	76,61	118,16	2856,500	,000*
Выраженность вовлеченности	65,44	126,41	1907,500	,000*

Примечание: * отмечены статистически значимые различия

Корреляционный анализ показал положительные результаты показателя самоэффективности с показателями когнитивного ($r_s=0,325$, $p<0,01$), эмоционального ($r_s=0,656$, $p<0,01$), поведенческого компонента ($r_s=0,385$, $p<0,01$) и выраженности вовлеченности ($r_s=0,502$, $p<0,01$).

Для изучения вопросов отношения к собственной телесности как предиктор вовлеченности в фитнес практики был применен Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу (MBSRQ)

Т.Кэш. Анализ различий в показателях вовлеченности от уровня удовлетворенности телом, обнаружил достоверные различия по следующим шкалам: «когнитивный компонент» ($U=2645,000$, $p<0,05$), «эмоциональный компонент» ($U=2697,500$, $p<0,05$), «поведенческий компонент» ($U=3485,500$, $p<0,05$) и «общий показатель вовлеченности» ($U=2733,000$, $p<0,05$). Из этого следует, что участники с более низкой удовлетворенностью внешностью более склонны проявлять высокий интерес к теме фитнеса, регулярно занимаются фитнесом, они переживают эмоцию грусти если фитнес практики не дают желаемого результата и имеют более высокий показатель вовлеченности в фитнес практики.

Анализ корреляционных связей показателей вовлеченности от уровня удовлетворенности позволил выявить следующие статистически достоверные связи. Так шкала «ориентация на внешности» имеет достоверную отрицательную корреляцию со шкалой «поведенческий компонент» ($r_s=-0,346$, $p<0,05$). Это позволяет нам говорить о том, что излишняя озабоченность внешностью способствует отрицательно влияет на действия способствующие регулярным занятиям фитнесом.

Стоит отметить, что шкала «оценка внешности» положительно коррелирует со всеми шкалами методики изучения вовлеченности в фитнес практики, а именно шкалы «когнитивный компонент» ($r_s=0,604$, $p<0,05$), «эмоциональный компонент» ($r_s =0,711$, $p<0,05$), «поведенческий компонент» ($r_s =0,350$, $p<0,05$) и «выраженность вовлеченности» ($r_s =0,623$, $p<0,05$). Из чего следует, что высокая оценка внешности респондентов влияет на выраженность вовлеченности в фитнес практики респондентов.

Таблица 3

Корреляционные связи показателей вовлеченности от уровня удовлетворенности, N=200

	Оценка внешности	Ориентация на внешность	Удовлетворенность параметрами тела	Озабоченность лишним весом	Оценка собственного веса
Когнитивный компонент	,604**	,042	,414**	,799**	,566**
Эмоциональный компонент	,711**	,016	,756**	,374**	,107
Поведенческий компонент	,350**	-,346**	,599**	,327**	,099
Выраженность вовлеченности	,623**	-,007	,662**	,546**	,256**

Примечание: ** $p < 0,01$ * $p < 0,05$

Далее обратим внимание на рассмотрение различий в показателях вовлеченности от самооотношения, для этого была применена методика исследования самооотношения В.Столина. Исходя из полученных данных (табл. 3.3.5) мы можем видеть, что шкала «S интегральное чувство "за" или "против" собственного "Я"» ($U=1849,000$, $p < 0,05$), «самоуважение» ($U=3718,000$, $p < 0,05$), «аутосимпатия» ($U=2839,000$, $p < 0,05$), «ожидание положительного отношения от других» ($U=3125,000$, $p < 0,05$), «отношение других» ($U=3397,500$, $p < 0,05$), «саморуководство, самопоследовательность» ($U=3437,500$, $p < 0,05$) и «самообвинение» ($U=2455,000$, $p < 0,05$) имеют статистически достоверные различия в показателях. Участники, которые стремятся, регулярно применяют фитнес практики в жизни стремятся получить положительного отношения от других.

Выводы и перспективы исследования. Таким образом ведущим в структуре когнитивного компонента вовлеченности в фитнес практики является понимание участниками последствий отсутствия фитнеса в жизни, эмоционального – негативные переживания от нерегулярности занятиям и пропуском тренировок, поведенческого – самостоятельное планирование программы тренировок и обеспечение регулярности занятий фитнесом. Уровень вовлеченности в фитнес практики зависит от особенностей удовлетворенности телом и самоотношения. Данное исследование не претендует на полный охват проблемы изучения данной темы, а носит поисковый характер. Мы считаем, что исследуемая проблема имеет широкие перспективы в дальнейшей научной и эмпирической разработке и с необходимостью ставит новые вопросы, связанные с поиском психологических (мотивационно-личностных и социально-психологических) мишеней для проведения психообразовательной работы с лицами с деструктивной вовлеченностью в фитнес или с лицами с недостаточной мотивацией для физической активности с целью поддержания здоровья.

Список литературы

1. Борилкевич В.Е. Об идентификации понятия «фитнес» / On Identification of Concept "Fitness" / В.Е. Борилкевич // Теория и практика физической культуры. 2003. № 2. С. 45–47.
2. Быховская И.М. Аксиология телесности и здоровье: сопряженность в культурологическом измерении / И.М. Быховская; ред.-сост. В.П. Зинченко, Т.С. Леви // Психология телесности между душой и телом. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА. – 2007. – С. 53–66
3. Дурнева М.Ю., Мешкова Т.А. Влияние социокультурных стандартов привлекательности на формирование отношения к телу и пищевого поведения у девушек подросткового и юношеского возраста // Психологическая наука и образование. 2013. Том 18. № 2. С. 25–34.

4. Зинченко В.П. Психология на качелях между душой и телом / В.П. Зинченко; ред.-сост. В.П. Зинченко, Т.С. Леви // Психология телесности между душой и телом. – М.: АСТ ; АСТ МОСКВА. – 2007. – С. 5–52.
5. Карамян М.Х. Здоровое поведение: определение и социально-психологические факторы//Вестник НУУз, 2007. № 1. С. 86-94; Карамян М.Х. Психология здоровья. Учебно-методическое пособие. Ташкент: Mumtõz sõz, 2010.
6. Лабунская В.А. «Видимый человек» как социально-психологический феномен // Социальная психология и общество. 2010. № 1. С. 26-37.
7. Николаева В.В., Арина Г.А. От традиционной психосоматики к психологии телесности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1996. №2. С.8-18.
8. Тарханова П.М. Социальные и психологические факторы физического перфекционизма и неудовлетворенности своим телом / П.М. Тарханова, А.Б. Холмогорова // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 5. – С. 52– 60.
9. Холмогорова А.Б. Физический перфекционизм как фактор расстройств аффективного спектра в современной культуре [Электронный ресурс] / А.Б. Холмогорова, А.А. Дадеко // Медицинская психология в России. 2010. № 3.
10. Stice E., Gau J.M., Rohde P. et al. Risk factors that predict future onset of each DSM–5 eating disorder: Predictive specificity in high-risk adolescent females // Journal of Abnormal Psychology. 2017. Vol. 126. № 1. P. 38–51.

Xalilova R.E.
CHDPU akademik litseyi
Fizika fani o'qituvchisi

FIZIKA FANINI O'QITISHDA KOMPYUTER TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Annotatsiya: Ushbu Fizika fanini o'qitishda kompyuter dasturlaridan foydalangan holda, animatsiyali mashg'ulotlar olib borish haqida bo'lib mavzu yuzasidan tadqiqotchi olimlarning fikr va mulohazalari chuqur o'rganib chiqildi. Keyingi yillarda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq holda dars mashg'ulotlarni tashkil etishning yangi shakllari shakllanmoqda. Ulardan, keng foydalanayotgan amaliy ishlardan biri kompyuterda maxsus dasturlar yordamida kuzatilishi qiyin bo'lgan fizik jarayonlarni elektron darsliklar, animatsiyalar, virtual tajribalar va taqdimotlar vositasida ko'rgazmali tushuntirishdir.

Kalit so'zlar: Akademik litseydagi har jabhada qilinayotgan ilmiy va amaliy ishlar zamirida esa yetuk, intellektual mutaxassis kadrlar ta'minlashasosiy maqsadimizdir.

Khalilova R.E.
CHDPU Academic Lyceum
Physics teacher

USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING PHYSICS

Annotation: The opinions and opinions of research scientists on the topic of using computer programs to conduct animated classes in the teaching of Physics were studied in depth. In recent years, new forms of organizing lessons have been

45.	Adilbayeva G.E. BOLA BOGCHASIDA BOLA TILINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	271
46.	Atokova Iroda Latipovna XALQARO XUSUSIY HUQUQDA OILA MUNOSABATLARIDA VUJUDGA KELAYOTGAN HUQUQIY MUAMMOLAR: YECHIMLAR VA TAKLIFLAR	274
47.	Nazirova Muattar Tulkunovna LINGUOCULTURAL FEATURES OF MOTIVATION CATEGORY IN ENGLISH AND UZBEK	284
48.	Адильбаева Г.Е. РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	290
49.	Adilbayeva G.E. МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМДА ТЕАТР FAOLIYATI TASHKIL ETISHNING SAMARALI YO'LLARI	296
50.	Сайднасирова Рухан Зайдиновна СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ XIX ВЕКА	299
51.	Fayziyeva Nodira To'yqulovna BIOLOGIYA O'QITISHDA ZAMONAVIY SMARTFON VA PLANSHETLARDAN FOYDALANISHNING IJOBIIY TOMONLARI	303
52.	Махаматхо'jaev Xusanxo'ja Faxriddin o'g'li SUYAKLARNING MOLEKULAR GENETIK EKSPERTIZASI	307
53.	Mengdobilova M.Q. BARKAMOL AVLOD TARBIYALASHDA "TARBIYA" FANINI O'QITISHNING AHAMIYATI	313
54.	Xaydarov Komiljon Hazratqulovich МАКТАВ YOSHIDAGI BOLALARNING CHAQQONLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH	322
55.	Мамталиев Шерзодбек Содикжонович ИМПОРТ ҚИЛИНГАН ҚОРА-ОЛА ГОЛШТИН ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИ УЗБЕКИСТОН ТАБИИЙ-ИҚЛИМ ШАРОИТИДА САҚЛАШ, ПАРВАРИШЛАШ ВА ОЗИҚЛАНТИРИШ	329
56.	Norimbetova Nilufar Turgun qizi SOF VA ARALASH MADANIYATLI OILALARDA NIKONDAN QONIQANLIKNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	336
57.	Muxtorova Zilola Ziyoviddin qizi ELEKTRON TA'LIM HAQIDA TUSHUNCHA	345
58.	Egamberdiyeva Sitora Sobit qizi МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ SOHASIDA ISHLAYDIGAN PEDAGOG TARBIYACHILARNING KOMPETENTLIGINI OSHIRISH TAMOIYLLARI	352
59.	Дехконбоева З.Д. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ФИТНЕС ПРАКТИКИ	359
60.	Xalilova R.E. FIZIKA FANINI O'QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	369